

تفسیر قرآن سے متعلق مستشرقین کے اشکالات ، معاصر چینجز اور حل
(گورڈن ڈی نکل کی کتاب دی قرآن ود کرسچن کمٹری کے تناظر میں منتخب آیات کا مطالعہ)
ORIENTALIST'S DOUBTS ABOUT QUR'ANIC TAFSIR, CONTEMPORARY
CHALLENGES AND SOLUTIONS
(A STUDY OF SELECTED VERSES OF QURAN IN THE CONTEXT OF
GORDON D. NICKEL'S BOOK THE QUR'AN WITH CHRISTIAN
COMMENTARY)

Dr. Muhammad Tariq

Lecturer in Life and Living, Riphah International University, Malakand Campus

muhammad.tariq@riphah.edu.pk

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16811300>

Keywords

Orientalist's Doubts, Muslim Exegesis, Gordon D. Nickel, The Quran with Christian Commentary, Selected Verses of the Quran.

Article History

Received on 12 May 2025

Accepted on 22 July 2025

Published on 12 August 2025

Copyright @Author

Corresponding Author: *

Dr. Muhammad Tariq

Abstract

Orientalism is basically an academic movement that discusses the different nations of the East, but its main target is Islam and its scholarly sources, the most important of which is the last Book of Allah, the Qur'an. For centuries, Orientalists have engaged in a practice of criticizing various aspects of the Qur'an, a trend that persists today. These criticisms target different aspects of the Qur'an's i.e. its compilation, eloquence, and claims of divine origin etc. Gordon D. Nickel stands out as a prominent figure who has questioned interpretations of specific verses, including the opening verse of Surah Al-Baqara ذالک الکتاب (This is the Book, AlBaqrah:2), the verse concerning Dhul-Qarnayn in Surah Al-Kahf بیسئلونک عن ذی القرنین (They ask you about Dhul Qarnayn, AlKahf:83) and a verse from Surah Maryam وان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا (There is not one of you who is not coming to it, Al.Maryam:71).

Nickel argues that some Muslim commentators interpret the first verse as a reference to the Torah, identify Dhul-Qarnayn as Alexander the Great (356BC-323BC), and understand the third verse to mean that all of humanity will initially enter Hell. These interpretations contradict mainstream Muslim understanding, but its hints are found in the writings of some Muslim commentators. The existence of such interpretations within the Muslim tradition presents a significant challenge for Muslims and provides ammunition for Orientalist critiques. Addressing this issue is a primary responsibility for Muslim scholars. A solution requires identifying and isolating these problematic interpretations, clarifying authentic perspectives, and presenting factual information to counter Orientalist arguments. This necessitates scholars equipped with both classical and

modern knowledge, a deep understanding of Qur'anic exegesis, and familiarity with the methods and approaches of Orientalists. Given the increased accessibility of information and ongoing attempts to sow doubt about Islam, finding a resolution is crucial for addressing concerns and providing clarity regarding Islam and its foundational texts. This paper aims to offer a potential solution to this complex issue.

INTRODUCTION

قرآن مجید اللہ کی آخری الہامی کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوئی۔ اپنے اس کتاب کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، ارشاد ربانی ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون۔⁽¹⁾ "حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر (یعنی قرآن) ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں"۔⁽²⁾ اس کتاب یعنی قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ ہی اس کے پہلے مفسر ہیں۔⁽³⁾ رسول اللہ ﷺ اپنے اقوال اور افعال سے اس کتاب کے الفاظ اور معانی دونوں اپنے صحابہ کو سکھائے، اس لحاظ سے رسول اللہ ﷺ ہی اس کتاب کے دوسرے مفسر ہیں۔⁽⁴⁾ رسول اللہ ﷺ کے بعد آپ کے صحابہ نے قرآن کا یہ علم اپنے ذمہ لیا اور اپنے شاگردوں کو منتقل کیا اور اس طرح اس علم کے وارث وہ لوگ بنے جو ان کے بعد آئے۔⁽⁵⁾ یوں یہ علم آگے منتقل ہوتا رہا اور آج تک پورا ہے۔

زمانہ گزرنے کے ساتھ تفسیر قرآن کے اس علم میں بعض نادان دوستوں اور چالاک دشمنوں کی جانب سے ایسے کمزور اور ضعیف اقوال شامل ہوئے جو اسلام کی روح اور مزاج سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ اگرچہ مسلمان علماء نے اس کی جانب توجہ دلائی اور اس حوالے سے لکھا بھی، لیکن ان کا مکمل احاطہ نہیں کیا گیا۔ ان روایات کی وجہ سے ایک جانب مخالفین اسلام کو یہ موقع ملا کہ ان کا سہارا لے کر اسلام کے خلاف مختلف قسم کے سوالات اور اعتراضات اٹھائے، جبکہ دوسری جانب خود مسلمانوں میں اس حوالے سے اضطراب پایا جاتا ہے اور جب وہ ان اعتراضات کا جواب دیتے ہیں تو یہ نکتہ موجود ہوتا ہے کہ ان اقوال کا مآخذ خود مسلمانوں کی تحریریں ہیں، لہذا یہ مسلمان علماء کی اہم ذمہ داری ہے کہ اس جانب توجہ دے، اور مخالفین کا منہ بند کریں۔

یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آغاز ہی سے دشمنان اسلام، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کام کے لئے کبھی میدان جنگ میں کوششیں کی جاتی ہیں تو کبھی اس کے لئے نظریاتی میدان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ نظریاتی میدان میں اسلام کے سب سے بڑے مخالفین مستشرقین

کا گروہ ہے جو آئے روز نئے نئے انداز میں اسلام کے خلاف کبھی کھلم کھلا اور کبھی دبے الفاظ میں اپنی مخالفت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ماضی بعید اور قریب میں ہزاروں نام ملتے ہیں جنہوں نے اسلام کو مختلف زاویوں سے نشانہ بنایا، جس کے جوابات میں مختلف مسلمان علماء کی جانب سے تحریں سامنے آئی ہیں اور مستشرقین کے بے جا سوالات اور اعتراضات کو مدلل انداز میں رد کیا گیا تاہم یہ بات مد نظر رہنی چاہئے کہ اسلام مخالف اس جماعت کو بعض اوقات اہل اسلام کے اپنے مآخذ سے دلائل مل جاتے ہیں جن سے استدلال کر کے وہ مختلف اعتراضات اٹھاتے ہیں تاکہ اسلام کے حوالے سے ذہنوں میں شکوک و شبہات کے بیج بوسکے۔ اس ضمن میں زیر نظر مقالہ میں گورٹن ڈی نکل کے حوالے سے بحث کی گئی ہے جس نے اپنے پیش رو مستشرقین کا انداز اپناتے ہوئے اسلام کے خلاف سوالات اٹھائے، جن میں سے بعض سوالات مفسرین قرآن کے کمزور اقوال کو لے کر اٹھائے گئے ہیں اور اپنے مطلب کی بات نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔

منہج تحقیق:

زیر نظر مقالہ کے لئے طریقہ کار یوں اختیار کیا گیا ہے کہ ابتداء میں گورٹن ڈی نکل کا تعارف بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد مذکورہ موضوعات کے بارے میں گورٹن کی کتاب سے اصل انگریزی عبارت نقل کی گئی ہے، پھر اس کا اردو ترجمہ بیان کیا گیا ہے، پھر اٹھائے گئے سوالات کے حوالے سے مفسرین کی آراء بیان کی گئی ہیں جن میں قوی اور ضعیف دونوں اقوال شامل ہیں، اس کے بعد مسئلہ مذکورہ کی وجوہات اور اس کا حل بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ذیل میں اس حوالے سے تفصیلات پیش کی جاتی ہیں۔

گورٹن نکل کا تعارف:

آپ کی پیدائش 1953ء میں برطانیہ میں ہوئی، 1987ء میں سکول آف اورینٹل اینڈ افریقن سٹڈیز لندن سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی جبکہ یونیورسٹی آف کالگری کینیڈا⁽⁶⁾

1 سورة الحجر: 9

2 عثمانی، محمد تقی، مولانا، آسان ترجمہ قرآن، معارف

القرآن، کراچی، 1431ھ/2010ء، سورة الحجر: 9

3 شاہ ولی اللہ، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اسلامی

کتب خانہ، لاہور، س ن، ص 13

4 ایضاً

5 ابن تیمیہ، ابوالعباس احمد بن عبد الحلیم، علامہ،

مقدمہ تفسیر الکبیر، تحقیق: ڈاکٹر عبدالرحمن

عمیرہ، دارالکتب العلمیہ، بیروت،

1433ھ/2012ء، ج 1، ص 48

6 کینیڈا شمالی امریکہ میں واقع ایک ملک کا نام

ہے۔ اس ملک کے ابتدائی ترین باشندوں میں انویس

(University of Calgary) سے 2004ء میں قرآن کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ ایک عیسائی سکالر اور لکھاری ہیں۔ مسیحیت کے ساتھ ساتھ اسلام کے حوالے سے بھی آپ نے بہت کچھ لکھا ہے آپ نے پاکستان، انڈیا، ملائیشیا، کینیڈا اور امریکہ میں قرآن کے موضوع پر کئی لیکچرز دئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے کئی کتب لکھیں جن میں سے تین نے شہرت پائی، مثلاً:

1. Peaceable witness among the Muslim
 2. The Gentle Answers to the Muslim Accusation of Biblical Falsification
 3. The Quran with Christian Commentary (7).
- آپ نے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ڈاکٹر انڈرو رین (Andrew Rippen) (8) کے زیر نگرانی مکمل کی۔ ان کے علاوہ آپ نے تدریس و تحریر کے حوالے سے اپنی زوجہ Gwenth Nickel کے ساتھ تیس سال تک کام کیا۔ مختلف کتب کے لکھنے میں آپ کی زوجہ نے آپ کی بہت مدد کی۔ ان افراد کے علاوہ آپ کومینونائٹ بردرن چرچ (Mennonite Brethren Church) (9) کی بھی بھرپور حمایت حاصل رہی۔ چرچ کے مختلف افراد نے آپ کو مشورے دئے اور انہیں کی بدولت آپ نے پہلی دفعہ اسلام کا مطالعہ کیا۔ آپ نے بنگلور میں انسٹیٹیوٹ

یا اسکیمو لوگ رہا کرتے تھے۔ 1534ء میں اس ملک پر فرانس نے دعویٰ کر دیا۔ 1670ء سے برطانیہ اور فرانس کے مابین کینیڈا کے حوالے سے کھینچا تانی شروع ہوئی تھی۔ 1756ء تا 1763ء برطانیہ نے اپنی فتوحات میں مزید اضافہ کیا اور فرانسیسی واپس چلے گئے۔ 1867ء میں برٹش نارٹھ امریکن ایکٹ جاری کیا گیا جس کے تحت کینیڈین ریاست تخلیق کی گئی۔ اس کے بعد کینیڈا کی مختلف ریاستیں وجود میں آئیں۔ کینیڈا کے مشرق میں بحر اوقیانوس، مغرب میں شمالی بحر الکاہل اور شمال میں بحره آرکٹک اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ واقع ہیں۔ اس کا رقبہ 998467 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا کچھ حصہ میدانی اور کچھ پہاڑی ہے۔ موسم متنوع ہے۔ اس کی آبادی رومن کیتھولک پروٹیسٹنٹ اور دیگر عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ڈیرک اوبرائن، دی ماڈرن ورلڈ انسائیکلو پیڈیا، دارالشعور، لاہور، 1432ھ/2013ء، ص 103

7 Gordon D. Nickel, The Quran with Christian Commentary, Zondervan Academic, New York, 2020, P.11

8 آپ کا پورا نام انڈرو لارنس رین (Andrew Lawrence Rippen) تھا۔ آپ 16 مئی 1950 کو لندن میں پیدا ہوئے اور 29 نومبر 2016ء کو وفات پائی۔ آپ یونیورسٹی آف ویگٹوریا میں تاریخ کے پروفیسر تھے جبکہ فیکلٹی آف ہیو مینیٹیز کے ڈین بھی رہے ہیں۔ آپ نے زیادہ تر کام قرآن کے کلاسیکل مفسرین اور اس کے تاریخ کے حوالے سے کیا ہے۔ اسلام کے حوالے سے ان کی کئی تصانیف مشہور ہیں، مثلاً The Quran and its

interpretive Tradition, Textual Sources for the Study of Islam, Defining Islam and غیرہ۔
Elizabeth Lumley, Canadian Who's who, University of Toronto press, Toronto, 1434H/2013, P. 1098; Gordon D, Nickle, The Quran with Christian Commentary, P.11

9 مینو نائٹ بردرن چرچ انجیلوں بشارتوں کی تحریک ہے جس کا آغاز روس میں انیسویں صدی کے وسط میں ہوا تھا۔ یہ نام مینو سائمن کے نام سے ماخوذ ہے جو 1496ء میں پیدا ہوئے تھے اور 1560ء میں فوت ہوئے اور اپنے وقت میں عیسائیوں کے ایک اہم رہنما تھے۔ مینو سائمن مارٹن لوٹھر کا ہم عصر تھا۔ اس تحریک کے بہت سے اصول ہیں جن میں سے مسیحیت پر ایمان رکھنے والوں کے بپتسمہ کے ساتھ ان کا پاؤں دھونا بھی شامل ہے جو ان کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح کلیسا کے اصولوں کا احترام کرنا، اسی کلیسا میں شادیاں کرنا اور "حقیقی مسیحیت" پر توجہ جس میں عیسیٰ کی پیروی بھی شامل ہے۔ ان کا مذہب "انابپٹسٹ" اور مذہبی کتاب انجیل ہے۔ ان کی شاخیں مسیحی ممالک کے ساتھ مسلمان ممالک میں بھی پائی جاتی ہیں مثلاً انڈونیشیا وغیرہ۔ جے اے ٹوؤس، اے ہسٹری آف مینو نائٹ بردرن چرچ، یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ، مینو نائٹ بردرن پبلشنگ ہاؤس، ہیلس بورو، ٹیکساس، 1402ھ/1982ء، ص 6

آف ایڈوانسڈ کرسچن سٹڈیز (10) میں بحیثیت ڈائریکٹر کام کیا۔
(11)

آپ ایک عیسائی ہیں اور بائبل کو خدا کا کلام ماننے کے ساتھ اسے ایمان کے لئے سند بھی مانتے ہیں۔ کلیسا کے ساتھ آپ کا ایک خاص تعلق ہے اور آپ کی روحانی بڑھوتری اور پرورش میں کلیسا کا اہم کردار ہے، آپ آرتھوڈوکس عیسائیوں کے عقیدے اور تعلیمات کو سچا مانتے ہیں۔ (12)

عیسائیوں کے علاوہ آپ مسلمان کمیونٹیز میں بھی کئی سال تک رہے۔ (13) آپ نے قرآن کا مطالعہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے اور مباحثے کے تناظر میں کیا۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن کے ابتدائی مفسرین کو جواب دینے کو بھی مد نظر رکھا۔ (14) اسلام کو کافی گہرائی سے پڑھا اور مسلمان اور غیر مسلم قارئین کے لئے پورے قرآن کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی مختصر تفسیر بھی حاشیوں کی صورت میں لکھی۔ (15) جن دوسرے مستشرقین سے آپ متاثر ہیں ان میں دیگر اہم لوگوں کے ساتھ ایک اہم نام ڈی ایس مارگولیتھ (16) کا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کے مزید مطالعے کے لئے ان حضرات کی کتب پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ بعض مسلمانوں کے بارے میں بھی آپ یہی مشورہ دیتے ہیں۔ (17)

گورڈن ڈی نکل ابھی تک حیات ہیں اور مختلف علمی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے قرآن کے بہت سے مقامات کے متعلق مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے ہیں تاہم دوسرے مستشرقین کی نسبت انداز نرم رکھا ہے، الفاظ کے چناؤ اور انتخاب میں احتیاط برتتے ہیں، اگرچہ کہیں کہیں الفاظ میں تیزی بھی آجاتی ہے لیکن عمومی انداز نرم اور مہذب ہے۔

آیات قرآنی سے متعلق گورڈن ڈی نکل کے اعتراضات :

10 ساوتھ ایشین انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانسڈ کرسچن سٹڈیز (Institute of Advanced Christian Studies) South Asian (South Asian) انڈیا بنگلور میں ایک مذہبی ادارہ 1982 میں قائم ہوا۔ اس ادارے کا مقصد عیسائی مذہبی تعلیم کے ساتھ تحقیق کے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ ساوتھ ایشیا میں عیسائی سکالرز اور رہنما پیدا کئے جاسکے۔ یہ ادارہ مذہب، میسائک اور ببلیکل سٹڈی میں ماسٹر کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں بھی آفر کرتی ہے، جس میں داخلہ لینے کے لئے میں پوری دنیا سے طلباء داخلہ لینے کی غرض سے آتے ہیں۔

Doe. J., The Role of Theological Education in South Asia, A case Study of SAIACS, Journal of South Asian Theological Studies, V. 15, P. 40-55; Manual for Accreditation Asian Theological Association, 2021, P.13

11 Gordon D. Nickel, The Quran with Christian Commentary, P.31

12 Ibid, P. 24

گورڈن ڈی نکل نے اپنی کتاب "دی قرآن ود کرسچن کمنٹری" میں قرآن سے متعلق بہت سے سوالات اٹھائے ہیں جن میں سے ایک سوال قرآن مجید کی بعض آیات اور الفاظ کی تفسیر کے حوالے سے بھی ہے۔ اس ضمن میں ایک سوال سورۃ البقرہ کی دوسری آیت "ذالک الکتاب" سے متعلق ہے، دوسرا سوال، ذو القرنین کی تفسیر کے بارے میں اور تیسرا سوال سورۃ لمريم کی آیت وان منکم الا واردھا کے بارے میں ہے۔ ان تینوں موضوعات کو ترتیب وار زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس ضمن میں مفسرین کی درست اور کمزور دونوں آراء ذکر کی گئی ہیں اور بعد میں وجوہات کے تحت یہ بحث کی گئی ہے کہ کس طرح مستشرقین مسلمانوں کے ذرائع میں سے کمزور پہلوؤں کا انتخاب کرکے کاروائیاں کرتے ہیں۔ "ذالک الکتاب" سے متعلق گورڈن ڈی کی کتاب کی درج ذیل عبارت ملاحظہ ہو :

Because the words read "That is the Book" instead of "This is the Book" some Muslim commentaries included the opinion that this verse might be referring to the Torah. (18)

"چونکہ یہ الفاظ "اس کتاب" کے بجائے ہیں "وہ کتاب" اس لئے بعض مسلمان مفسرین نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس سے تورات کی طرف اشارہ ہو۔"

یعنی "ذالک" کا اشارہ چونکہ بعید کے لئے آتا ہے اس لئے بعض مسلمان مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے تورات مراد ہے۔ اکثر مستشرقین کی طرح گورڈن کی بھی یہ عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اسی کمزور قول کا انتخاب کرتے ہیں جس سے ان کے مطلب کی بات نکل سکے، حالانکہ اس موضوع سے متعلق دیگر قوی اقوال پائے جاتے ہیں۔ مذکورہ قول کا انتخاب اس غرض کے لئے کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے مقابلے میں

13 Gordon D. Nickel, The Quran with Christian Commentary, P. 2

14 Ibid, P. 1

15 Ibid, P. 3

16 آپ کا پورا نام ڈیوڈ سیمونیل مارگولیتھ ہے، 17 اکتوبر 1858ء کو لندن میں پیدا ہوئے۔ آپ انگلینڈ کے ایک چرچ میں پادری تھے۔ عربی میں مہارت کی وجہ سے آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں 1889ء سے لے کر 1937ء تک عربی پروفیسر رہے۔ اسلام کے حوالے سے کئی کتب تصنیف کی، مثلاً: محمد اینڈ دی رائز آف اسلام جو 1905ء میں لکھی گئی، دی ایکلیپس آف ایبسانڈ کلفت 1922ء اور دی ارلی ڈیولپمنٹ آف محمدنزم 1914ء میں لکھی گئی۔ آپ کی وفات 1940ء میں ہوئی۔ سعید احمد، ڈاکٹر، استشرافی تحریک مختصر تعارف، انسٹیٹیوٹ آف اورینٹلزم، میاں والی، 1443ھ/2022ء، ص 137

17 Gordon D. Nickel, The Quran with Christian Commentary, P. 18

18 Ibid, P. 36

تورات کو فوقیت دی جائے اور اس کا ثبوت مسلمان مفسرین کے اقوال سے دیا جائے تاکہ بات مزید مضبوط ہو۔ گورڈن ڈی نکل کے اس نکتے کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمان مفسرین کی اکثریت نے اس آیت سے یا تو قرآن مجید مراد لیا ہے یا لوح محفوظ میں موجود قرآن مجید یا حروف مقطعات، "الم" لیکن ایک آدھ قول ایسا بھی مل جاتا ہے جس میں واقعی وہی بات ذکر کی گئی ہے جس کی طرف گورڈن نے اشارہ کیا ہے۔ ذیل میں یہ تفصیلات پیش کی جاتی ہیں۔

ذالک الکتاب کی تحقیق مسلمان مفسرین کی آراء کی روشنی میں :

اس ضمن میں مسلمان مفسرین کی آراء نقل کی جاتی ہے جس سے ایک طرف تو درست رائے سامنے آئے گی اور دوسری طرف گورڈن کا ماخذ بھی کہ انہوں نے کہا ہے یہ بات لی ہے۔ اگرچہ انہوں نے کسی مفسر کا نام نہیں لیا لیکن تحقیق سے بعض مفسرین کے نام سامنے آجاتے ہیں جنہوں نے مذکورہ نکتہ ذکر کیا ہے۔

علامہ ابن جریر طبری¹⁹ لکھتے ہیں : قال عامة المفسرين (ذالک الکتاب) ، هذا الکتاب... عن مجاهد قال هو هذا لکتاب... عن عكرمة قال ، هو هذا الکتاب... عن السدي، قال ، هذا لکتاب... عن ابن جريج عن ابن عباس : ذالک الکتاب ، هذا لکتاب - (19) " عام مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے یہ کتاب... مجاہد، عکرمة، سدی، اور ابن عباس سے روایت ہے کہ ذالک الکتاب سے " یہ کتاب " مراد ہے "۔ اسی طرح ابن ابی حاتم رازی نقل کرتے ہیں : قال هذا الکتاب، قال وهكذا فسره سعيد بن جبیر، والسدي، ومقاتل بن حیان وزید ابن اسلم۔⁽²⁰⁾ " اسی طرح تفسیر ، سعید بن جبیر، سدی، مقاتل بن حیان اور زید بن اسلم⁽²¹⁾ نے بھی بیان کی ہے کہ ذالک سے یہ کتاب مراد ہے "۔ مطلب تفسیر قرآن کے جو بڑے امام اور علماء ہیں انہوں نے " ذالک الکتاب " سے " هذا الکتاب " ، یعنی قرآن مراد لی ہے۔

عربی میں اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ " هذا " بمعنی " ذالک " اور ذالک بمعنی هذا استعمال ہوتا ہے ، جیسا کہ ذیل کی مثال سے واضح ہے۔

ذالک اور هذا کا تعلق :

جس طرح دوسری زبانوں میں مختلف الفاظ ایک دوسری کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے موقع و محل کے لحاظ سے ایک لفظ دوسرے کا قائم مقام بن جاتا ہے ، اس ضمن میں علامہ ابن جریر²⁰ لکھتے ہیں : فان قال قائل : وكيف يجوز ان يكون " ذالک " بمعنی " هذا "؟ و هذا لاشك

اشارة الى حاضر معاین ، وذالک اشارة الى غائب غير حاضر ولا معاین ؟۔ قيل جاز ذالک لان كل ما تقضى بقرب تقضيه من الاخبار فهو وان صار بمعنی غير الحاضر، فكان الحاضر عند المخاطب ، وذالک كالرجل يحدث الرجل الحديث، فيقول السامع: ان ذالک والله لكما قلت، وهذا والله كما قلت، وهو والله ما ذكرت فيخبر عنه مرة بمعنی الغائب اذا كان قد تقضى ومضى ، ومرة بمعنی الحاضر لقرب جوابه من كلام مخبره كانه غير منقص ، فكذالک ذالک في قوله : (ذالک الکتاب) لانه جل جل ذكره لما قدم قبل ذالک الکتاب (الم) التي ذكرنا تصرفها في وجوهها من المعانی على ما وصفنا، قال لنبیہ یا محمد □ ، هذا لذي ذكرته وبينت لك الکتاب ، ولذالک حسن وضع ذالک في مكان هذا " هذا " لانه اشير به الى الخبر لما تضمنه قوله :

(الم) من المعانی بعد تقضى الخبر عنه (الم) فصار لقرب الخبر عنه من تقضيه كالحاضر مشار اليه ، فاخبر عنه ذالک لانقضائه ومصير الخبر عنه كالخبر عن الغائب - وترجمه المفسرون انه بمعنی " هذا " لقرب الخبر عن من انقضائه ، فكان كالمشاهد المشار اليه بهذا نحو الذي وصفنا من الكلام الجاري بين الناس في محاوراتهم ، وكما قال جل ذكره : وانذر اسمعيل واليسع واذالكفل وكل من الاخير هذا ذكر (ص 48:49) فهذا ما في "ذالک" اذا عنى بها " هذا "۔⁽²²⁾ " اگر کوئی

کہنے والا کہے کہ " ذالک " ، " هذا " کے معنی میں کیسے استعمال ہوسکتا ہے ، جبکہ یہ واضح ہے کہ هذا اس کے لئے استعمال ہوتا ہے جو حاضر ہو اور جس کا معائنہ کیا جا رہا ہے اور ذالک غائب غیر معاین کے لئے استعمال ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ جائز ہے کیوں کہ ہر چیز جس کا تقاضا کیا جائے اور جو قریب زمانے میں گزر چکا ہے لیکن مخاطب کے لئے وہ حاضر کی طرح ہے۔ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو ایک بات کرتا ہے ، تو سننے والا کہتا ہے اللہ کی قسم یہ بات اسی طرح ہے جیسی آپ نے کہی ، اور یہ اسی طرح جیسی آپ نے بتائی ، اور یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے ذکر کیا ۔ وہ اسے اس بات کی خبر دے رہا ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ گزر چکی ہے وہ ایک دفعہ ایک غائب اور گزرے ہوئے کام کی خبر دے رہا ہے اور دوسری دفعہ حاضر کی کیوں کہ وہ کام اس کے قریب ہے ۔ اسی طرح ذالک بھی (اللہ کے اس قول میں ہے " ذالک الکتاب ") " کیوں کہ اس سے پہلے " الم " گزر چکا ہے جس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں ۔ اللہ اپنے پیغمبر □ سے کہتا ہے کہ اے محمد □ یہ وہ کتاب ہے جو میں تم پر واضح کی تھی ۔ اسی لئے " ذالک " کو " هذا " کی جگہ رکھنا درست ہے کیوں کہ وہ ایک ایسی خبر کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اس میں شامل ہے ۔ (یعنی الم اس میں شامل ہے) لہذا جس خبر کا تقاضا کیا جا رہا ہے اس کے قریب کی وجہ سے وہ حاضر کی طرح بن جاتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا : اسماعیل ، یسع اور نوالکفل کو یاد کرو یہ سب بہترین لوگوں میں شامل تھے

۔ مسجد نبوی میں آپ کا حلقہ درس لگتا تھا ۔ آپ کی وفات مدینہ میں 136ھ میں ہوئی ۔ الذہبی، التذکرۃ الحفاظ، ج1، ص132؛ الزرکلی، الاعلام، ج3، ص56؛

الصابونی، محمد علی صابونی، ص 83

²² تفسیر الطبری، سورة البقرہ: 2

¹⁹ تفسیر الطبری، سورة البقرہ: 2

²⁰ تفسیر ابن ابی حاتم رازی، سورة البقرہ: 2

²¹ آپ زید بن اسلم العدوی العمری ہیں ، کینت ابو اسامہ ہے ۔ آپ اہل مدینہ کے فقیہ اور محدث تھے ۔ آپ عمر بن عبد العزیز کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانے میں موجود تھے

یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں وعدہ کیا جا رہا ہے وہ مراد ہے۔"

اس عبارت میں بھی کئی ایک مثالیں پائی جاتی ہیں جن میں ذالک کو ہذا کے معنی میں اور ہذا کو ذالک کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ہر زبان کا انداز ہے جس میں کوئی مشکل بات نہیں پائی جاتی۔

اسی طرح امام رازی نے بھی اس بارے میں مفید بحث کی ہے، لکھتے ہیں: اس کا جواب دو طریقوں سے ہے، ایک یہ کہ: لا نسلم ان المشار الیہ حاضر، وبیانہ من وجوہ احدہما ماقالہ الاصل: وهو ان اللہ تعالیٰ انزل الكتاب بعضہ بعد بعض، فنزل قبل سورة البقرة سور کثیرہ، وہی کل ما نزل بمکتہ مم فیہ الدلالۃ علی التوحید وفساد الشریک و اثبات النبوة واثبات المعاد، فقوله: ذالک اشارۃ الی تلك السور التي نزلت قبل هذه السورة، وقد یسمی بعض القرآن قرآناً، قال اللہ تعالیٰ (وزأ قرء القرآن فاستمعوا له) الاعراف: 204، وقال حاکبیا عن الجن: انا سمعنا قرآنا عجباً (الجن: 1) وقوله انا سمعنا کتاباً انزل من بعد موسیٰ (الاحقاف: 30) وهم ما سمعوا الی البعض، وهو الذی کان قد نزل الی ذالک الوقت، وثانیہا: انہ تعالیٰ وعد رسولہ عند مبعثہ ان ینزل علیہ کتاباً لا یحو الماحی، وهو علیہ السلام اخیر امۃ بذالک وروت الامۃ ذالک عنہ، ویؤید قوله: (انا سنلقى علیک قولاً ثقیلاً)، المزمّل: 5، وهذا فی سورة المزمّل وہی انما نزلت فی ابتداء المبعث، وثالثہا: انہ تعالیٰ خاطب الی بنی اسرائیل لان سورة البقرة مدنیۃ، واكثرها احتجاج علی بنی اسرائیل وقد کانت بنوا اسرائیل اخیر ہم موسیٰ وعیسیٰ علیہما السلام ان اللہ یرسل محمد □ وینزل علیہ کتاباً فقال تعالیٰ "ذالک الكتاب"، ای الذی اخیر الانبیاء المتقدمون بان اللہ تعالیٰ سینزلہ علی النبی المبعوث من ولد اسماعیل، ورابعہا: انہ تعالیٰ لما اخیر عن القرآن بانہ فی لوح المحفوظ، بقوله: (وانہ فی ام الكتاب لدینا) الزخرف: 4، وقد کان اخیر امۃ بذالک فغیر ممتنع ان یقول تعالیٰ: (ذالک الكتاب) لیعلم ان ہذا المنزل هو ذالک الكتاب المثبت فی اللوح المحفوظ۔ (25) "ہم تسلیم نہیں کرتے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ حاضر ہے، اس کی کئی وجوہات ہوسکتی ہیں جیسا کہ اصم نے کہا ہے: اللہ تعالیٰ نے کتاب کا بعض حصہ بعض کے بعد نازل کیا ہے، تو سورہ بقرہ سے پہلے بھی بہت سی سورتیں نازل ہوئیں ہیں، اور یہ تمام مکہ میں نازل ہوئیں تھیں جن میں توحید کے اثبات اور شرک کے افساد کے متعلق دلائل پائے جاتے ہیں اسی طرح نبوت اور آخرت کے بارے میں بھی اثبات پایا جاتا ہے۔ تو یہ اشارہ ان سورتوں کی جانب ہے۔ اسی طرح قرآن کے بعض حصے کو بھی قرآن کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا: جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنا کرو۔ اور جنات کی جانب سے بھی یہ بیان ہوا ہے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے اور ان کا یہ قول کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، حالانکہ انہوں نے اس کا بعض حصہ سنا تھا، اور یہ وہ حصہ تھا جو اس وقت نازل ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ: اللہ نے اپنے نبی □ سے مبعوث کرتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تم پر ایک کتاب

یہی عام مشاہدہ ہے کہ جب ایک شخص دوسرے شخص سے کسی گزرے ہوئے واقعے کے بارے میں بات کرتا ہے تو سننے والا کہتا ہے کہ "یہ بات" بالکل ایسی ہی ہے جیسا آپ نے کہا، حالانکہ یہاں پر گزرے ہوئے واقعے کے بارے میں بات کرتا ہے لیکن چونکہ وہ دونوں قریب بیٹھے ہوتے ہیں تو "وہ بات" کی بجائے "یہ بات" کہتا ہے۔ اس کی مثال ابن جریر نے سورہ ص کی آیت ذکر کی ہے جس میں اللہ نے اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے "ہذا ذکر" یہ ایک نصیحت ہے، حالانکہ یہ تمام انبیاء تو بہت پہلے گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کے لئے "ہذا" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

علامہ نیسا پوری لکھتے ہیں: وذالک يجوز ان یکون بمعنی ہذا عند کثیر امن اهل التفسیر، قال الفراء: ومثاله فی الکلام انک تقول: قد قدم فلان فیقول السامع قد بلغنا ذالک، او یقول: قد بلغنا الخبر، فصلحت ہذا لانہ قرب من جوابہ فصار کالحاضر الذی تشير الیہ،والمراد بالکتاب ہنا القرآن فی قول جمیع المفسرین۔ (23) " اور کثیر مفسرین کے نزدیک ذالک، ہذا کے معنی میں درست ہے۔ فراء کہتے ہیں کہ اس کی مثالیں کلام عرب میں پائی جاتی ہیں مثلاً جب تم کہتے ہو کہ فلاں شخص آیا تو سننے والا کہتا ہے کہ ہمیں وہ بات پہنچ چکی ہے یا ہمیں خبر پہنچ چکی ہے۔ یہ درست ہے کیوں کہ قربت جواب کے سبب یہ حاضر کی طرح بن جاتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور تمام مفسرین کے نزدیک کتاب سے یہاں مراد قرآن ہے۔"

علامہ زمخشری لکھتے ہیں: فان قلت لم صحت الاشارة بذالک الی ما لیس بیعید؟ قلت وقعت الاشارة الی الم بعد ما سبق التکلم بہ وتقضى، والمتقضى فی حکم المتتابع، وهذا فی کل کلام، یحدث الرجل بحديث ثم یقول وذالک مالاشک فیہ، ویحسب الحاسب ثم یقول: فذالک کذا وکذا، وقال اللہ تعالیٰ (لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک البقرة: 68، وقال: ذالکما مم علمنی ربی (یوسف: 37)، ولانہ لما وصل من المرسل الی المرسل الیہ، وقع فی حد البعد، کما تقول صاحبک، قد اعطیتہ شیناً: احتفظ بذالک۔ وقیل معناه: ذالک الذی وعدوا بہ۔ (24) "اگر تم کہو کہ ذالک کا اشارہ اس شے کی جانب کیوں درست نہیں ہے جو دور نہ ہو؟ میں کہتا ہوں: کہ یہ اشارہ "الم" کی جانب ہے جو گزر چکا ہے اور جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہر کلام میں ہوتا ہے مثلاً ایک شخص دوسرے سے بات کرتا ہے اور پھر کہتا ہے "اُس میں کوئی شک نہیں ہے" اور ایک سوچنے والا سوچتا ہے، اور پھر کہتا ہے "وہ اس طرح اس طرح ہے"۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (وہ گائے) نہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی، بلکہ ان کے دونوں کے بیچوں بیچ ہو (البقرة: 68)۔ اور فرمایا: یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطاء کیا ہے۔ (یوسف: 37)اسی طرح جب آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں میں تمہیں یہ چیز دوں گا: اُس کا خیال رکھنا، اس کا مطلب

23 نیسا پوری، الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، سورة البقرہ: 2

24 الزمخشری، تفسیر الکشاف، سورة البقرہ: 2

25 الرازی، تفسیر الکبیر، سورة البقرہ: 2

نازل کروں گا جسے کوئی مٹائے والا نہ مٹاسکے گا ، اور آپ □ نے اس کی خبر امت کو بھی دی تھی اور امت نے بھی اس کو آگے بیان کیا ہے ۔ اس قول کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے (بے شک ہم تم پر ایک باری بوجھ نازل کرنے والے ہیں) یہ سورہ مزمل کا حصہ ہے جو بعثت کے ابتداء میں نازل ہوئی تھی ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ : اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے کیوں کہ سورہ بنی اسرائیل مدنی ہے جس کے اکثر حصہ میں بنی اسرائیل کے خلاف حجت قائم کیا گیا ہے ، اور بنو اسرائیل کو موسیٰ اور عیسیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ محمد □ کو مبعوث کرے گا اور انہیں ایک کتاب دے گا ، تو اللہ نے فرمایا : یہ وہ کتاب ہے یعنی جس کی خبر پچھلے انبیاء کرام نے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ عنقریب اسے بنو اسماعیل میں سے نبی پر نازل کرے گا ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ : اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے جیسا کہ فرمایا : اور یہ ہمارے پاس اصل میں محفوظ ہے اور اپنی امت کو بھی اس کی خبر دی ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ : ذالک الکتاب تاکہ یہ علم ہوجائے کہ جو یہ جو نازل کی گئی ہے یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے ۔"

مفسرین کی ان آراء کی روشنی میں اگر چہ اصل بات سامنے آگئی ہے کہ ذالک سے کیا مراد ہے لیکن ان کے درمیان علامہ ابن جریر □ اور علامہ قرطبی نے ایک قول وہی نقل کیا ہے جس کی جانب گورڈن نے اشارہ کیا ہے اگر چہ ابن جریر نے کوئی نام نہیں لیا جو خود بخود اس قول کے ضعف کو واضح کرتا ہے لیکن بہر کیف قول انہوں نے ذکر کیا ہے جس سے مخالفین کو ایک موقع فراہم کیا گیا ہے ۔ علامہ ابن کثیر ، مذکورہ قول کے بارے میں لکھتے ہیں : وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي، وغيره ان ذالك اشارة الى القرآن الذي وعد الرسول □ بانزاله عليه والتوراة والانجيل اونها ذالك افي اقوال عشرة :

وقد ضعف هذ المذهب كثيرون ۔.....ومن قال ان المراد بذالك الكتاب الاشارة الى التوراة والانجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد ابعد النجعة وغرق ما في النزاع وتكلف مما لا علم له به (26) "اور بعض مفسرين اس طرف گئے ہیں جیسا کہ قرطبی وغیرہ نے اپنے اقوال عشرہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ " ذالک " کا اشارہ رسول اللہ □ سے اللہ کے اس وعدے کی طرف ہے کہ میں اپنی کتاب تم پر نازل کروں گا یا تورات اور انجیل کی طرف یا اس طرح کی دوسری باتیں ۔ مفسرین کی اکثریت نے ان چیزوں کو ضعیف کہا ہے ۔۔۔۔ اور جس نے یہ کہا ہے کہ اس سے تورات اور انجیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جیسا کہ ابن جریر نے بیان کیا ہے تو یہ عقل سے دور ہے اور وہ ایک ایسے تنازع اور تکلف میں پڑ گئے ہیں جس کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے ۔"

مذکورہ قول کا بطلان علامہ ابن کثیر کے قول سے بھی واضح ہے نیز علامہ ابن جریر نے بھی اس کے لئے کوئی دلائل بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی بس ایک قول ذکر کر لیا جس کا قائل بھی معلوم نہیں ہے ، لیکن یہ قول نقل کر کے مخالفین کو ایک نکتہ ہاتھ لگ گیا جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اسے

اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی یہی کام علامہ قرطبی نے بھی کیا ہے کہ نقل کردہ دس اقوال میں ایک مذکورہ قول بھی پایا جاتا ہے ۔

ذوالقرنین سے متعلق گورڈن ڈی نکل کا اعتراض :

مذکورہ کتاب میں ایک مضمون Apocryphal stories in the Quran متین الاس کا لکھا ہوا ہے ، جس میں وہ ذوالقرنین کے حوالے سے لکھتے ہیں :

In 18.83-99 we meet the mysterious character of Dhu'l Qarnayn or (Possessor of the two horns) likely a great reference to a great kingdom stretching from east to west. Traditional Muslim Commentators identify him as Alexander the great (which raises problems, since the Quran portrays him as obedient to Allah. Who locates the place on earth where the sun sets daily..... Of course, nothing in old or New Testament speaks of Dhu'l Qarnayn or his exploits, but we extremely close parallels in the Syriac Christian legend concerning Alexander and his other "Alexander Romance" stories circulating among Arab Christian communities prior to the rise of Islam. (27) "سورت 18.83 تا 99 میں ہم ذوالقرنین (دو سینگوں والا) کی پر اسرار شخصیت سے ملتے ہیں ، جو مشرق سے لے کر مغرب تک ایک بڑی سلطنت کا مالک تھا ۔ روایتی مسلمان مفسرین نے اس سے سکندر اعظم مراد لیا ہے ، جس سے مسائل جنم لیتے ہیں کیوں کہ قرآن اسے اللہ کا تابع فرمان بتاتا ہے ۔ اس کی سلطنت زمین کے اس حصے میں قائم تھی جہاں سورج ڈوبتا ہے ۔ یقیناً عہد نامہ قدیم و جدید میں ذوالقرنین اور اس کے کارناموں کے بارے میں کچھ نہیں پایا جاتا لیکن اس جیسا ایک واقعہ شامی عیسائی قصوں میں پایا جاتا ہے جو سکندر اور اس کے عشق کے متعلق ہے ۔ یہ قصے اسلام کے ابھرنے سے پہلے عرب میں پھیلے ہوئے تھے ۔"

مصنف کے خیالات کا جائزہ:

مذکورہ عبارت میں مصنف کا خیال ہے کہ ذوالقرنین سے روایتی مسلمان مفسرین نے سکندر اعظم مراد لیا ہے ، جبکہ قرآن میں ذوالقرنین کو اللہ کا اطاعت گزار بھی بتایا گیا ہے جس سے مسائل جنم لیتے ہیں ، کیوں کہ سکندر اعظم تو اللہ کا اطاعت گزار نہیں تھا ۔ اس ضمن میں بھی مصنف نے اگر چہ کسی مفسر کا نام نہیں لیا لیکن یہ بات بہر کیف اپنی جگہ موجود ہے کہ بعض مسلمان مفسرین نے اس ضمن میں سکندر اعظم کا نام لیا ہے ، جس سے گورڈن ڈی نکل کو مذکورہ نکتہ ملا ، تفصیلات ذیل میں بیان کی جاتی ہیں ۔

ذوالقرنین مسلمان مفسرین کی نظر میں :

26 تفسیر ابن کثیر ، سورۃ البقرہ: 2

27 Gordon D. Nickel, The Quran with Christian Commentary, P. 299

مصنف کے مذکورہ نکتے کے لیے ضروری ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں مسلمان مفسرین کی آراء پیش کی جائے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کن مفسرین نے اس سے سکندر اعظم مراد لیا ہے اور کن مفسرین نے اس کے علاوہ مفہوم مراد لیا ہے ، نیز مسلمان مفسرین نے کس قول کو ترجیح دی ہے اور کس قول کو کمزور کہا ہے۔

ذوالقرنین کا نام اور وجہ تسمیہ :

ابن حجر عسقلانی⁽²⁸⁾ نے طویل بحث کے بعد لکھا ہے : ویؤخذ من اکثر هذا الشواهد انه الراجح في اسمه الصعب⁽²⁹⁾ " ان اکثر شواہد سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے کہ ذوالقرنین کا اصل نام الصعب تھا "۔ لقب ذوالقرنین کے حوالے سے علامہ ابن کثیر نے حضرت علیؓ کا قول نقل کیا ہے جس کے مطابق : اس نام کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی جس کی وجہ سے قوم آپ کی مخالف ہو گئی اور آپ کو شہید کر دیا ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر زندہ کیا ، لیکن قوم نے سر کے دوسری جانب مارا جس سے دوبارہ مر گئے اس لئے انہیں ذوالقرنین کہا جانے لگا۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے مشرق سے مغرب کی طرف سیاحت کی تھی اس وجہ سے ذوالقرنین کہا گیا ہے۔⁽³⁰⁾ اسی طرح ابن حجر عسقلانی نے اس لقب کی بہت سی وجوہات ذکر کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ : لانه بلغ المشرق والمغرب.....وقيل لانه ملكهما.....وقيل كان له قرنان حقيقته.....وقيل لانه كان غدیرتان طویلتان من شعره.....وقيل لانه كان كريم الطرفين امه وابوه من بيت شرف.....وقيل : لانه اذا كان قاتل قاتل بديه وركابيه جميعا، وقيل : لانه اعطى علم الظاهر والباطن ، وقيل : لانه ملك فارس والروم۔⁽³¹⁾ " یہ لقب اس لئے دیا گیا ہے کیوں کہ وہ مشرق اور مغرب دونوں میں پہنچے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ وہ مشرق اور غرب دونوں کے بادشاہ تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے بالوں میں دو لمبی چونٹیاں تھیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کریم الطرفین تھے ، یعنی ماں اور باپ دونوں کا تعلق شریف گھرانے سے تھا۔ اور کہا گیا ہے کہ جب وہ لڑتے

تو ہاتھوں اور پاؤں دونوں سے لڑتے ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ انہیں ظاہر اور باطن کا علم دیا گیا تھا ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ وہ ملک فارس اور روم کے بادشاہ تھے اس لئے انہیں یہ لقب دیا گیا تھا۔"

علامہ ابن جریر طبری نے اس حوالے ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے :

" دو شیخ عقبہ بن عامر⁽³²⁾ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث سنائے ، انہوں نے کہا ایک دن میں حضور ﷺ کی خدمت میں تھا ، اور کسی کام سے باہر آیا تو مجھے کچھ اہل کتاب ملے۔ انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ ﷺ سے اجازت لے لیجئے ہمیں ان سے کچھ دریافت کرنا ہے۔ (بحث کے بعد رسول اللہ ﷺ بتاتے ہیں) کہ ذوالقرنین روم کا ایک نوجوان تھا ، اسکندریہ شہر اسی کا آباد کیا ہوا ہے جب وہ اس شہر کو آباد کر چکا تو ایک فرشتہ آیا اور اسے آسمان کی بلندیوں پر لے گیا۔ الخ۔" ابن جریر نے یہ قول نقل کیا ہے اور اس کی تردید نہیں کی ، اگرچہ بعض دوسرے مفسرین نے اس قول کو کمزور اور ضعیف کہا ہے ، مثلاً علامہ آلوسی لکھتے ہیں " لم تثبت حجة هذا الخبر۔"⁽³³⁾ " اس خبر کی حجیت ثابت نہیں ہے ۔"

اسی طرح امام بخاری نے ان کا ذکر ابراہیم کے ذکر سے پہلے باب قصۃ یاجوج وماجوج کے تحت کیا ہے ، جس کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں : وفي ابراده المصنف ترجمة ذی القرنین قبل ابراہیم اشارۃ الی توہین قول من زعم انه الاسکندر اليونانی۔⁽³⁴⁾ " مصنف یعنی (امام بخاری) نے ذوالقرنین کا ذکر ابراہیم سے پہلے اس لئے کیا ہے تاکہ اس قول کی اہانت کی جائے جس میں کہا گیا ہے کہ اس سے اسکندر یونانی مراد ہے۔" اسی طرح ابن حجر نے یہ بھی لکھا ہے کہ : والظاهر من علم الاخبار انهما اثنتان احدهما كان علی عهد ابراهیم ولاخر قرینبا من عهد عیسی۔⁽³⁵⁾ " علم الاخبار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دو الگ شخصیات ہیں ایک ابراہیم کے زمانے میں اور دوسرا عیسیٰ کے زمانے کے قریب۔" ابن حجر نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ اسے سکندر مانتے ہیں تو اس سے مراد وہ پہلے سکندر ہیں

30 تفسیر ابن کثیر، سورۃ الکہف: 84

31 عسقلانی، فتح الباری ، ج 6، ص 473

32 آپ عقبہ بن عامر بن عبس بن مالک جہنی ہیں۔ کنیت ابو حماد ، ابو سعاد ہے، رسول اللہ ﷺ کے مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ میراث اور فقہ کے بڑے عالم شمار کئے جاتے ہیں ، اس کے ساتھ آپ قاری قرآن بھی تھے۔ آپ سے 55 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ آپ نے فتح مصر میں بھی شرکت فرمائی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ آپ نے عمر بن خطابؓ بھی علم دین حاصل کیا۔ آپ نے 58ھ بمطابق 678ء میں مصر میں وفات پائی۔ ابن حجر عسقلانی، الاصابہ

ج 2، ص 489؛ الزرکلی، الاعلام، ج 4، ص 240

33 آلوسی، روح المعانی، سورۃ الکہف: 83

34 ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج 6، ص 471

35 ایضاً، ص 473

28 آپ احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی ہیں۔ آپ کی کنیت عسقلانی ہے۔ آپ شافعی المسلک ہیں۔ آپ کی پیدائش 773 ہجری میں قاہرہ میں ہوئی آغاز میں آپ نے شعرو ادب سے علم کا آغاز کیا جس کے بعد علم حدیث حاصل کرنے کے لئے یمن اور مصر چلے گئے جہاں پر ابو الفضل عراقی سے علم حدیث میں تخصص حاصل کیا۔ آپ نے کئی قیمتی تصانیف چھوڑی ہیں جن میں سے الاصابۃ فی تمیز الصحابۃ؛ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام وغیرہ مشہور ہیں۔ آپ کی وفات 852 ہجری میں ہوئی۔ ابن حجر عسقلانی، ابو الفضل احمد بن علی، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، دار القیس ریاض 1435ھ/2014ء، ص 4

29 عسقلانی، احمد بن علی بن حجر العسقلانی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، قدیمی کتب خانہ کراچی، س ن، ج 6، ص 474

لکھتے ہیں: "فہذا علی طریق من یقول انہ الاسکندر (36)" یہ ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد سکندر ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر نے بھی اس کے سکندر یونانی ماننے کی تردید کی ہے اور امام ابو زرہ رازی کے قول کو غلط کہا ہے، جس کے مطابق وہ ذوالقرنین کو سکندر یونانی مانتے ہیں، لکھتے ہیں: "تعجب ہے کہ امام ابو زرہ رازی جیسے بڑے عالم نے اسے اپنی کتاب دلائل نبوت میں مکمل وارد کیا ہے" (37)۔

مزید لکھتے ہیں: "ان میں جو یہ بات نقل ہوئی ہے کہ وہ رومی تھا یہ بات بھی درست نہیں ہے، اسکندر ثانی البتہ رومی تھا وہ فیلیپ مقدونی کا بیٹا تھا جس سے روم کی تاریخ شروع ہوئی ہے اور اسکندر اول تو بقول ازرقی وغیرہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا" (38)۔

امام رازی نے لکھا ہے: کان ذوالقرنین نبیا وکان الاسکندر کافراً وکان معلمه ارسطاطاليس وکان یاتمر بامرہ وھو من الکفار بلا شک (39) "ذوالقرنین نبی تھے اور اسکندر کافر تھا اور اس کا معلم اور وزیر ارسطاطاليس بغیر کسی شک کے کافر تھا"۔

امام رازی نے اگرچہ انہیں نبی کہا ہے لیکن ابن حجر عسقلانی کے مطابق یہ بات حتمی نہیں ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے امام حاکم کے مطابق ابو ہریرہ کی روایت سے حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: لا ادري ذوالقرنین کان نبیا ولا (40) "میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں"۔

اسی طرح جن لوگوں نے ذوالقرنین سے مراد سکندر یونانی لیا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی ان کی رائے کے متعلق لکھتے ہیں: "قرآن میں مذکور ذوالقرنین چونکہ وسیع سلطنت کا مالک تھا اور سکندر یونانی بھی وسیع سلطنت رکھتا تھا لہذا، اس سے یہ غلط فہمی لاحق ہوئی ہے کہ یہ دونوں شخصیتیں ایک ہیں۔ اسی طرح مزید لکھتے ہیں: فقد صرح بانی الاسکندر، ولذالک اشتہر علی الالسنۃ لشہرة السیرۃ لاین اسحاق (41) "چونکہ سب سے پہلے محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت میں ذوالقرنین کا نام سکندر بتایا ہے اور یہ سیرت چونکہ بہت مشہور ہے لہذا اس کی شہرت کی وجہ سے یہی نام مشہور ہو گیا"۔

مولانا مودودی لکھتے ہیں: پرانے زمانے میں، مفسرین کا میلان اسکندر کی جانب تھا لیکن قرآن میں اس کی جو اوصاف بیان ہوئی ہیں، وہ بمشکل اسکندر پر چسپاں ہوتی ہیں (42)۔ اسی طرح مولانا حفظ الرحمن سیوہاری نے بھی یہی بات لکھی ہے: "قرآن نے جو محاسن اور مناقب ذوالقرنین کے بیان کئے ہیں ان کے پیش نظر ایک بت پرست اور جابر شخص کو ان کا مصداق بنانا فاش غلطی ہے" (43)۔

اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان مفسرین کی درمیان اس حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں جن میں سے

ایک رائے اسلام کے مزاج اور روح کے مطابق ہے جبکہ دوسری رائے کمزور اور ضعیف ہے جس سے مخالفین کو یہ موقع ہاتھ آیا کہ وہ تفسیر قرآن سے متعلق فلم اٹھانے اور مفسرین کو اپنی تیروں کا نشانہ بناسکے، کیوں کہ جب ایک کمزور بات مسلمان مفسرین کی جانب سے بیان کی جاتی ہے جو اسلام کے عام مزاج اور روح کے خلاف ہو تو ان شخصیات سے متعلق لازمی طور پر سوالات جنم لیتے ہیں، جو مخالفین کے لئے ہتھیار کاکام انجام دیتے ہیں، نیز ایک عام مسلمان قاری کو بھی تذبذب کا شکار کرجاتے ہیں۔

یہاں ایک ضمنی بات یہ بھی مد نظر رہے کہ گورڈن ڈی نکل کا یہ نکتہ کہ بائبل میں ذوالقرنین کے بارے میں کوئی ذکر نہیں پایا جاتا، بالکل غلط بات ہے کیوں کہ بائبل میں اس حوالے سے دو سینگوں والے کا تذکرہ پایا جاتا ہے جس میں وہی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن نے ذوالقرنین کی بیان کی ہیں اور جس کی جانب بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اشارہ کیا ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ ذوالقرنین سے اسکندر اعظم مراد نہیں ہے بلکہ اس کا قریب ترین مراد خورس ہے جس نے بنی اسرائیل کو بخت نصر کی قید سے چھڑایا اور انہیں دوبارہ اپنے وطن میں آباد کیا یہ تمام تفصیلات بائبل میں بھی صراحت کے ساتھ پائی جاتی ہیں، اور مسلمان مفسرین کی آراء بھی اس ضمن میں موجود ہیں جن سے یہ واضح ہے کہ ذوالقرنین سے خورس یا سائرس ہی مراد ہے، جیسا کہ مولانا مودودی لکھتے ہیں: "اس بنا پر ہم ضرور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے جتنے مشہور فاتحین عالم گزرے ہیں ان میں سے خورس کے اندر "ذوالقرنین" کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن تعین کے ساتھ اسی کو ذوالقرنین قرار دینے کے لئے ابھی مزید شہادتوں کی ضرورت ہے۔ تاہم کوئی دوسرا فاتح قرآن کی بتائی ہوئی علامات کا اتنا بھی مصداق نہیں جتنا خورس ہے" (44)۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں: "کیخسرو کی شخصیت کے متعدد پہلو ایسے ہیں جن کی بنا پر اس کو قرآن میں مذکور ذوالقرنین کا مصداق قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک صاحب ایمان اور عادل بادشاہ تھا جس کی عالی ظرفی اور مقبولیت کا اعتراف تمام پرانے اور نئے مورخین کو ہے" (45)۔ علامہ حفظ الرحمن سیوہاری لکھتے ہیں: "یہ تمام پیش گوئیاں متفق ہیں کہ خورس کی فتوحات جابرانہ اور قاہرانہ انداز کی نہیں تھیں بلکہ ایک صالح اور باخدا انسان کی حیثیت سے تھیں اور کتاب مقدس کے ان صاف اور صریح بیانات کے علاوہ تاریخی حقائق بھی ان نتائج کی زبردست تائید کرتے ہیں" (46)۔

تاہم چونکہ بعض مسلمان مفسرین نے سکندر اعظم والا نکتہ بھی ذکر کیا ہے لہذا آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ بعض مفسرین نہ یہ بات کہی ہے، جس سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا،

36 ایضاً

37 تفسیر ابن کثیر، سورۃ الکہف: 84

38 ایضاً

39 الرازی، تفسیر کبیر، سورۃ الکہف: 84

40 ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج 6، ص 472

41 ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج 6، ص 473

42 مودودی، تفہیم القرآن، سورۃ الکہف: 82

43 سیوہاری، حفظ الرحمن، مولانا، قصص القرآن، ادارہ

اسلامیات، کراچی، 1426ھ/2006ء، ج 2، ص 96

44 مودودی، تفہیم القرآن، ج 3، ص 44

45 اصلاحی، تدبر القرآن، ج 4، ص 659

46 سیوہاری، قصص القرآن، ج 2، ص 101

تاہم یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ انہیں درست قول بھی ذکر کرنا چاہئے تھا جو یقیناً ان کے مطالعے میں آیا ہوگا لیکن انہوں نے وہ نقل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی ، جو یقیناً ایک منصفانہ انداز نہیں ہے ۔

تیسرا نکتہ :

گورڈن ڈی نکل کا تیسرا نکتہ فطرت انسانی سے متعلق ہے جس کے مطابق بائبل اور قرآن دونوں کے مطابق انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہے ، جس کی دلیل انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر سے لی ہے کہ مسلمان مفسرین نے لکھا ہے کہ ابتداء میں تمام لوگ جہنم میں جائیں گے ۔ گورڈن نے اس سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ اگر انسان فطرتی طور پر گنہگار نہ ہوتا تو اسے جہنم میں کیوں بھیجا جاتا ؟۔ ذیل میں تفصیلات ملاحظہ ہوں :

The Quran even seems to say that everyone will initially go to hell. (19.71).

Why would hell be filled with humanity if human nature is basically good. (47)

"قرآن سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر کوئی ابتداء میں جہنم میں جائے گا۔ اگر انسان کی فطرت بنیادی طور پر بُری نہیں ہے تو اللہ جہنم کو انسانوں سے کیوں بھرے گا؟"

مصنف کے خیالات کا جائزہ :

مصنف کے مطابق چونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو جن وانس سے بھر دے گا لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی فطرت بنیادی طور پر بُری ہے ، کیوں کہ اگر وہ اچھی فطرت رکھتا تو اسے جہنم میں داخل نہ کیا جاتا ۔ ذیل میں اس حوالے سے مفصل گفتگو کی جاتی ہے ۔ اس ضمن میں گورڈن ڈی نکل نے اگرچہ قرآن کی تین آیات کا حوالہ دیا ہے جن میں سے ایک آیت سورۃ الاعراف کی ، دوسری سورہ قاف کی اور تیسری سورۃ المریم کی آیت ہے ، تاہم انہوں نے زیادہ زور سورۃ المریم کی آیت پر دیا ہے لہذا زیادہ بحث اسی آیت کے حوالے سے کی جاتی ہے ۔

فطرت انسانی قرآن کی نظر میں :

گورڈن ڈی نکل نے قرآن کی جن آیات کا حوالہ اپنی دعویٰ کی دلیل میں دیا ہے ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان آیات کے مفہوم پر یا تو غور نہیں کیا یا انہیں ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے ، کیوں کہ قرآن کا نظریہ اس ضمن میں بالکل واضح ہے ۔ ذیل میں ان آیات کا مفہوم ملاحظہ ہو پہلی آیت سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : قَالَ اخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (48)

47 Gordon. D Nickle, The Quran with Christian Commentary, P. 613

48 سورة الاعراف: 18

49 تفسیر الطبری، ج 5، ص 178

50 آپ مقاتل بن سلیمان بن بشیر بن بلخی ہیں ۔ کنیت ابو الحسن ہے ۔ آپ کی ولادت خراسان کے علاقے بلخ میں ہوئی مفسر قرآن تھے شیوخ میں مجاہد، ضحاک اور ابن سرین

" اللہ نے ابلیس سے کہا ، یہاں سے (یعنی آسمانوں سے) سے ذلیل اور خوار ہو کر نکل جاؤ ، اور ان میں سے جو بھی تیری بات مانے گا ، میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا " قرآن کی ان آیات کا مفہوم اگرچہ اپنی جگہ بالکل صاف اور واضح ہے کیوں کہ اسلام کے مآخذ کا مطالعہ کرنے سے آیت مذکورہ کا مفہوم بالکل صاف ہوجاتا ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا لیکن کئی مسلمان مفسرین نے چونکہ آیت سے وہی مراد لیا ہے لہذا گورڈن کو بھی کہنے کا موقع مل گیا ہے ۔

آیت مذکورہ سے متعلق مفسرین کے اقوال :

اس آیت کے بارے جو تشریحات مفسرین کی جانب سے کی گئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا انسان کے فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے ، بلکہ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ابلیس کی اطاعت کریں گے ۔ جیسا کہ ابن جریر طبری نے لکھا ہے : و هذا قسم من الله جل ثناؤه : اقسام ان من اتبع من بنی آدم عدو الله ابلیس و اطاعه و صدق ظنه عليه ، ان یملاء من جمیعہم۔ (49) " یہ اللہ کی جانب سے قسم ہے کہ بنی آدم میں سے جو بھی دشمن خدا ابلیس کی اطاعت کرے گا اور اپنے ساتھ اس کے شک کو سچ سمجھے گا ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا " مقاتل بن سلیمان (50) (م: 150ھ) لکھتے ہیں : یعنی ابلیس و ذریعہ و کفار ذریعہ آدم منہم جمیعاً۔ (51) " اس سے مراد ہیں ابلیس اس کی اولاد اور آدم کی اولاد میں سے کافر لوگ " اسی طرح امام رازی لکھتے ہیں : ان المذكور فی الآیة انہ تعالیٰ یملا جہنم ممن تبعہ و لیس فیہ ان کل من تبعہ۔ (52) " آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بعض سے جہنم بھر دے گا جنہوں نے شیطان کی پیروی کی ہوگی ۔ آیت میں یہ نہیں ہے کہ تمام پیروکاروں کو جہنم میں داخل کرے گا "۔ اگر انسان فطری طور پر برا ہوتا تو تمام انسانوں کو جہنم میں داخل ہونا چاہئے تھا لیکن ان تشریحات کی رو سے صرف وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی ہوگی اور شیطان کی پیروی کی ہوگی ۔

دوسری آیت سورہ ق کی ہے جس میں ارشاد ربانی ہے : یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ۔ (53) " وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟۔

اس آیت سے پہلی آیات پر اگر غور کیا جاتا تو بات خود بخود صاف ہوجاتی۔ ماقبل آیات میں ان لوگوں کی صفات کا تذکرہ موجود ہے جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ ارشاد ربانی ہے : أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَّرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ

شامل ہیں جب کہ تلامذہ میں سعد بن صلت، عبدالرزاق اور ولید شامل ہیں محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ 761/ھ 150ء میں وفات پائی ۔ الذہبی ، سیرالاعلام النبلا، ج 27، ص 443

51 ایضاً 1، ص 384

52 الرازی، تفسیر الکبیر، ج 14، ص 38

53 سورہ ق: 30

عبداللہ بن سائب "ایک آدمی" سے نقل کرتے ہیں: کہ ابن عباسؓ نے کہا اس سے مراد کفار ہیں اور مومن جہنم میں داخل نہ ہوں گے۔ اسی طرح عکرمہؓ (71) کہتے ہیں: یعنی الکفار۔ (72)

تیسری رائے:

بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو جو تکالیف پہنچتی ہیں اصل میں وہی دخول ہے، یعنی قیامت کے روز انہیں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا تاہم دنیا میں انہیں بیماریوں خصوصاً بخار کی صورت میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ ابن جریرؒ وروود المؤمن مایصیبہ فی الدنيا من حُمی ومرض۔ "مومن کا ورود دنیاوی مصائب اور بخار ہے" کے تحت مجاہدؒ کا قول نقل کیا ہے کہ بخار آگ میں سے مومن کا حصہ ہے پھر یہ آیت تلاوت کی (وان منکم الا وادھا)۔ اسی طرح ابو ہریرہؓ سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ ایک صحابی کی عیادت کے لئے نکلے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا: ان اللہ یقول ہی ناری اسلطا علی عبد المؤمن لتکون حظہ من النار فی الآخرة۔ (73) "اللہ فرماتا ہے یہ وہ آگ ہے جسے میں نے مومن بندے پر مسلط کیا ہے تاکہ یہ آخرت کی آگ سے اس کا حصہ بن جائے۔"

چوتھی رائے:

اس ضمن میں سدیؒ ابو مرثدہ سے نقل کرتے ہیں اور وہ عبد اللہ سے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ تمام کو داخل کر دیا جائے گا اور پھر اپنے اعمال کے مطابق اس سے نکلیں گے۔ (74) مختصر یہ کہ اس باب میں مفسرین کے مابین بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم گورڈن ڈی نکل کی بات کسی مفسر کے پیمانے پر بھی درست ثابت نہیں ہوتی کیوں کہ جن مفسرین نے دخول مراد لیا ہے ان کے نزدیک اس صورت میں بھی مومن کے لئے جہنم ٹھنڈی اور سلامتی والی رہے گی لہذا انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔

71 آپ ابو عبداللہ عکرمہ مولیٰ بن عباسؓ المہاشمی ہیں۔ آپ مشہور تابعی ہیں جبکہ صحاح ستہ کے روایان میں سے ہیں۔ عبد اللہ ابن عباسؓ، ابو سعید خدریؓ، حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کے علاوہ صحابہؓ کی ایک بڑی جماعت سے روایت کی ہے جبکہ آپ سے ابو اسحاقؓ، جابر بن زیدؓ، عمرو بن دینارؓ وغیرہ نے روایت کی ہے۔ آپ نے 107ھ میں وفات پائی۔ الذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج9، ص11؛

رازی، الجرح و التعديل، ج13، ص7

72 تفسیر طبری، سورہ مریم: 71

73 ایضاً

74 تفسیر الطبری، سورہ مریم: 71

75 امام احمد، احمد بن حنبل، مسند امام احمد بن حنبل، تحقیق و تخریج: شعيب الارنوط، مکتبہ رسالۃ العالمیہ، دمشق،

1436ھ/2015ء، ج44، ص36، رقم: 26440

حدیث کی حیثیت کے بارے میں بحث کرتے ہوئے شعيب ارنوط لکھتے ہیں کہ یہ صحیح لغیرہ ہے۔ اس روایت میں اعمش ہے جو ابوسفیان سے تدلیس کرتا ہے، اور اس میں عنعن بھی ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ اعمش نے جابر

مسئلہ مذکورہ کے حوالے سے احادیث رسول ﷺ:

اس ضمن میں رسول اللہ ﷺ کی بعض روایت پائی جاتی ہیں جن میں مذکورہ مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مثلاً: عن حفصہ قالت قال رسول اللہ ﷺ انی لارجوا ان لا یدخل النار ان شاء اللہ احد شہد بداراً والحديبية۔ قالت: فقلت: ایس اللہ عز وجل یقول (وان منکم الا وادھا)۔ قالت فسمعتہ یقول: ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیہا جثیا۔ (75) حضرت حفصہؓ (76) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ بدر اور حدیبیہ (77) میں شرکت کرنے والوں کو آگ میں داخل نہیں کرے گا، حفصہؓ بولی کہ میں نے کہا: کیا اللہ عز وجل نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہوگا، تو میں نے آپ کو فرماتے سنا: اللہ متقین کو نجات دے دے گا اور ظالموں کو اس میں اوندھے منہ چھوڑ دے گا۔

یہی مضمون دوسری روایت میں بھی بیان ہوا ہے اس اضافے کے ساتھ۔ فمہ، ثم ننجی الذین اتقوا۔ (78) "اللہ پر بیزاروں کو نجات بخش دے گا۔" قال السدی: قوله فمہ، ثم ننجی الذین اتقوا حاصل الجواب۔ ان المراد من الناجین من النار، لا من المتروکین فیہا، ولیس فی ہذا الحدیث تصریح بان المراد بالورود الدخول فیہا مع کونہا بداراً وسلاماً علی المومنین او علی المرور علی الصراط، وہی تحتہ۔ (79) "سدی نے کہا ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ فمہ، تو اللہ پر بیزاروں کو نجات بخش دے گا کا حاصل الجواب یہ ہے کہ اس سے مراد آگ سے نجات پانے والے ہیں، اس میں چھوڑے جانے والے نہیں، اور اس حدیث میں یہ تصریح بھی پائی جاتی کہ ورود سے مراد سلامتی اور ٹھنڈک کے ساتھ دخول ہے یا صراط پر گزرنا، اور وہ نیچے ہے۔" قاضی ابوالعزیز دمشقیؒ اس ضمن میں لکھتے ہیں: وأشار ان ورود النار لا یستلزم دخولہا، وان النجاة من الشر لا یستلزم حصولہ

سے صرف چار احادیث سنی ہیں۔ اسی طرح ابن المدینی نے اسے علل میں شمار کیا ہے۔ پھر اس باب میں اعمش سے مختلف رائے کا بھی ذکر موجود ہے۔ مسند احمد بن حنبل، تحقیق: شعيب ارنوط، ج44، ص36

76 آپ ام المومنین ہیں، آپ کے والد حضرت عمر بن خطابؓ اور والدہ زینب بن مظعون ہیں۔ نبی اکرمؐ کی نکاح سے پہلے آپ حنیس بن حذافہ کی نکاح میں تھیں۔ ان کی وفات کے بعد جب عدت پوری ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے نکاح کیا۔ یہ نکاح حضرت عائشہؓ کی نکاح کے بعد ہوا تھا۔ آپ 45ھ میں وفات پائی۔ ابن حجر عسقلانی، الاصابہ، ج8، ص129، رقم: 11044

77 حدیبیہ مکہ سے دس میل اور جدہ سے تیس میل پر واقع ہے یہاں ایک درخت کے نیچے حضور ﷺ نے اپنے صحابہؓ سے جان نثاری کا عہد لیا تھا یہاں وہ پہاڑ ہیں جو مکہ کو گھیرے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں اور ساحلی علاقہ شروع ہوتا ہے یاقوت الحموی، معجم البلدان، ج3، ص410

78 مسند احمد، رقم: 27042

79 یاقوت الحموی، معجم البلدان، ج3، ص590

بھی یہ رائے درست نہیں ہے۔⁽⁸⁶⁾ تاہم مآخذ مسلمانوں کے اپنے ذرائع ہے جو مستشرقین کے لئے بھی دلیل بن گئی ہے۔

مسئلہ مذکورہ کی وجوہات اور حل :

مسئلہ مذکورہ یقیناً ایک اہم مسئلہ ہے جس کے حل کی جانب توجہ دینا مسلمان اہل علم کی پہلی ذمہ داری ہے مستشرقین کا عام مزاج ہے کہ وہ مسلمانوں کے مآخذ میں ہمیشہ کمزور پہلوؤں کی تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ اپنی مطلب کی بات نکال سکے اور اسلام کے خلاف انسانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کا بیج بو سکے، لہذا جہاں کہیں انہیں یہ موقع میسر آجاتا ہے وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس ضمن میں کئی ایک مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں مثلاً ڈیوڈ سیموئیل مارگولیتھ نے اپنی کتاب میں "دی ارلی ڈیولپمنٹ آف محمدنزم" میں جن کتابوں سے استفادہ کیا ہے ان میں سے وہ بھی ہیں جن میں کمزور اقوال نقل کئے گئے ہیں مثال کے طور پر سیرت رسول ﷺ کے موضوع پر انہوں نے ابو نعیم اصفہانی کی کتاب دلائل النبوة کا انتخاب کیا ہے، جیسا کہ لکھتے ہیں :

The Dala,il al. Nubuwwah of Abu Nuaim, has furnished material for Lecture viii.⁽⁸⁷⁾

ابو نعیم کی کتاب دلائل النبوة سے لیکچر آٹھ کے لئے مواد لیا گیا ہے۔

مذکورہ کتاب کے بارے میں کئی ایک مسلمان علماء نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ اس کتاب میں عموماً کمزور روایات نقل کی گئی ہیں، علامہ ذہبی ابو نعیم اصفہانی اور محدث ابن مندہ گے بارے میں لکھتے ہیں: "لا اعلمهما ذنباً اکثر من روایتها ما الموضوعات ساکتین عنہا۔"⁽⁸⁸⁾ "ان دونوں کامیں اس سے اور کوئی بڑا گناہ نہیں جانتا کہ وہ موضوع روایات کو خاموشی سے روایت کر جاتے ہیں۔" اسی طرح شاہ ولی اللہ نے بھی ابو نعیم اصفہانی کی کتب کا شمار طبقہ چہارم میں کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغۃ میں احادیث کے کتابوں کے مختلف طبقے بیان کئے ہیں۔ جن میں سے طبقہ چہارم میں ان کتب کا ذکر ہے جن میں ضعیف، موضوع اور ہر قسم دوسری روایات ملتی ہیں۔ قصہ گو اور واعظ قسم کے لوگ اکثر انہی کتب سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان کتب کی سند کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ان کتابوں میں حکماء اور واعظین کے اقوال، اسرائیلیات وغیرہ کو احادیث کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بتاتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں: "ان

احادیث کا محل ابن حبان کی کتاب الضعفاء، اور کامل ابن عدی ہے اور خطیب ابونعیم، جوزقانی، ابن عساکر، ابن نجار اور دیلمی کی کتابیں ہیں۔"⁽⁸⁹⁾

مستشرقین کا یہ مزاج مارگولیتھ سے پہلے بھی پایا جاتا ہے اور ان کے بعد بھی جس کی جھلک گورٹن ڈی نکل کی تحریرات میں بھی ملاحظہ کی جاسکتی ہے، تاہم مکرر وہی بات کی جاتی ہے کہ یہ موقع مسلمانوں نے خود فراہم کیا ہے، کیوں کہ مسلمان مفسرین کی تحریروں میں بہت سی ایسی باتوں کا وجود پایا جاتا ہے جو اسلام کے عام مزاج اور روح کے خلاف ہیں اور جو مخالفین کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کے لئے خود بھی مسائل کھڑے کرتے ہیں۔

تفسیر قرآن میں بعض مقامات پر مختلف کمزور اقوال سامنے آتے ہیں جس کی کئی ایک وجوہات مسلمان مفسرین اور ماہرین فن نے بیان کی ہیں مثلاً: بعض صوفیاء اور واعظین قسم کے لوگ اپنی طرف سے کچھ مفہوم بیان کرتے ہیں تاہم وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی بلکہ ان کی اپنی وجدان کی طرف سے ایک معنی ہوتا ہے۔ اس ضمن میں جن لوگوں نے اپنی طرف سے قرآن کے معانی بیان کئے ہیں مسلمان مفسرین نے ان کی غلطی واضح کی ہے اور ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ مثلاً بعض صوفیاء اور واعظین کے بارے میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں: "وا ما الذین اخطنوا فی الدلیل لا فی المدلول فمئل کثیر من الصوفیة والوعاظ والفقہاء یفسرون القرآن بمعان صحیحة فی تفسیرھا لکن القرآن لا یدل علیھا"⁽⁹⁰⁾۔ "وہ لوگ جو دلیل میں غلطی کرتے ہیں تو اس کی زیادہ مثالیں صوفیاء، واعظین اور فقہاء میں ملتی ہیں جو اپنی طرف سے ایک تفسیر کرتے ہیں جو ان کے نزدیک ایک درست معنی ہوتا ہے لیکن قرآن اس پر دلالت نہیں کرتا۔" علامہ زرکشی لکھتے ہیں: کہ یہ تفسیر نہیں ہے بلکہ ایک معنی ہوتا ہے جو وہ دوران تلاوت پاتے ہیں، لکھتے ہیں: "واما کلام الصوفیة فی تفسیر القرآن، فقیل: لیس تفسیراً، وانماہی معان و مواجید، یجیدونہا عند التلاوة، کقول بعضهم فی) یا ایہا الذین آمنوا قاتلو الذین یلونکم من الکفار التوبة 123، ان المراد النفس، فامرنا ان بقتال من یلینا، لان هل اقرب شی الینا واقرب شی للانسان نفسه"⁽⁹¹⁾ جہاں تک تفسیر قرآن میں صوفیاء کی باتوں کا تعلق ہے تو یہ تفسیر نہیں ہے بلکہ ایک معنی ہے جو وہ دوران تلاوت پاتے ہیں، جس طرح ان میں سے بعض کا قول ہے اس آیت کے متعلق (یا ایہا الذین آمنوا قاتلو الذین یلونکم من

⁸⁶ کیلانی، عبد الرحمن، مولانا، تیسر القرآن، مکتبۃ السلام، لاہور، 1425ھ/2004ء، ج3، ص52

⁸⁷ Morgoliouth, David Sameul Morgoliouth, The Early Development of Mohammedanism, Williams and Norgate, 14, Henrietta Street, Covent Garden, WC, 1913, P. vii

⁸⁸ الذہبی، شمس الدین، محمد بن احمد، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تحقیق: شیخ عادل احمد عبدالموجود، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1429ھ/2008ء، ج1، ص251

⁸⁹ شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغۃ، دارالاشاعت، کراچی، 1419ھ/2007ء، ص218

⁹⁰ السیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ج2، ص356

⁹¹ الزرکشی، البربان فی علوم القرآن، ج1، ص342

الکفار)، کہتے ہیں کہ اس سے مراد نفس ہے کیوں کہ انسان کے سب سے قریب اس کا نفس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس معنی پر نہ تو قرآن دلالت کرتا ہے اور نہ ہی مفسرین کرام نے بیان کیا ہے لہذا ایسا معنی قابل قبول نہیں ہے۔ علامہ صابونی نے تفسیر قرآن میں ضعیف اور کمزور اقوال کے شامل ہونے کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں جن میں سے چار درج ذیل ہیں:

1: صحیح اور غلط کا اختلاط اور صحابہ و تابعین کی طرف غلط اقوال کا منسوب کرنا: لکھتے ہیں: اولاً: اختلاط الصحیح بغیر الصحیح، و نقل کثیر من الاقوال المنسوبة الى الصحابة و التابعین من غیر اسناد ولا تثبت. (92) "پہلی چیز صحیح اور غیر صحیح کا اختلاط اور صحابہ کرام اور تابعین کی طرف ایسے اقوال منسوب کرنا جو ان سے ثابت نہیں ہیں۔"

2: تفسیری اقوال میں اسرائیلیات کا دخول: لکھتے ہیں: تلك الرويات ملنة بالاسرائيليات ومنها كثيراً من الخرافات التي تصادم العقيدة الاسلامیة التي قام الدلیل علی بطلانها، وهمادخلوا علی المسلمین من اهل الكتاب. (93) "یہ روایات اسرائیلیات سے بھری پڑی ہیں۔ ان میں سے بہت سی وہ خرافات ت ہیں جو اسلامی عقیدہ سے ٹکراتی ہے اور دلیل اس کے باطل ہونے پہ ثابت ہے اور یہ وہ ہیں جو مسلمانوں میں اہل کتاب کی طرف سے داخل ہوئیں۔"

3: بعض بے اعتدال فرقوں کا اپنے اصحاب کے بارے میں اقوال گھڑنا: مثلاً شیعہ اور عباسی، جنہوں نے حضرت علی اور حضرت ابن عباس کے بارے میں ایسے اقوال گھڑے جو عملاً ان کی طرف سے نہیں ہوتے، بقول علامہ صابونی: "ان بعض اصحاب المذاهب المتطرفة لفقوا اقوالاً و صنعوا اباطیل نسبوها الى بعض الصحابة مثل (الشیعة)۔۔۔۔۔ و مثل للعباسین، نسبوها فی (ابن عباس) ما لم یصح نسبتہ الیه مطلقاً للاحکام. (94) "بعض مذاہب کے ماننے والوں نے مختلف باطل اقوال گھڑی اور انہیں بعض صحابہ کی طرف منسوب کیا مثلاً، شیعہ اور عباسی جنہوں نے ابن عباس کی طرف وہ چیزیں منسوب کیں جن کی نسبت ان کی طرف قطعاً صحیح نہیں ہے۔"

4: تفسیر قرآن میں بعض دشمنان اسلام کی کاروانی: بعض دشمنان اسلام نے جس طرح رسول اللہ کی احادیث میں جھوٹ ملا یا، اسی طرح تفسیری روایات میں بھی جھوٹ کی آمیزش

کی کوشش کی، چنانچہ علامہ صابونی رقمطراز ہیں "ان بعض الزنادقة من اعداء الاسلام دسوا علی الصحابة و التابعین کما دسوا علی رسول الله فی الاحادیث النبویة. (95) "بعض زنادقہ اور دشمنان اسلام نے صحابہ اور تابعین پر جھوٹ باندھا جس طرح انہوں نے رسول اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔"

یہ وہ چار بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تفسیر قرآن میں بہت سی کمزور باتیں بھی ان میں در آئی ہیں، اور جن کی وجہ سے دشمنان اسلام کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اسلام کے مآخذ کے خلاف قلم اٹھانے، تاکہ اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے ذہنوں میں مشتبہ کیا جاسکے نیز ان اقوال کی وجہ سے خود مسلمانوں کے دلوں میں بعض اوقات شبہات جنم لیتے ہیں کہ کیوں کر ان کے اپنے اسلاف سے ایسے اقوال کا صدور ہوا ہے جو روح اسلام کے یکسر خلاف ہیں۔

کرنے کا کام:

مذکورہ مسئلہ یقیناً علماء اسلام کے لئے ایک اہم چیلنج ہے جس کو قبول کرنے ہونے اس کے حل کی بھر پور کوشش کرنے چاہئے۔ اس ضمن میں ایسے افراد کار کی ضرورت ہے جو تفسیر قرآن میں ید طولی رکھنے کے ساتھ ساتھ مستشرقین کی چالوں کو سمجھتے ہوں، اور اپنا مؤثر طریقے سے پیش کرنے کا فن جانتے ہوں، نیز اسماء الرجال کے فن کی مہارت بھی رکھتے ہوں۔ اس ضمن میں اگرچہ بعض کوششیں کی جا چکی ہیں اور عربی کے ساتھ اردو اور دیگر زبانوں میں بھی کئی ایک قیمتی تصنیفات کی گئی ہیں مثلاً "مولانا محمد نظام الدین کی" تفسیروں میں اسرائیلی روایات" (96) اور ڈاکٹر ثناء اللہ کی "کتب تفسیر میں اسرائیلی اور موضوعی روایات" (97) وغیرہ، جو یقیناً قابل قدر کام ہے، جس میں ایک حد تک مسئلہ مذکورہ کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم ان کتب میں تمام اطراف کا احاطہ نہیں کیا گیا، بلکہ بعض سورتوں کے حوالے سے انتہائی اختصار سے کام لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ابھی بہت سا کام کرنا باقی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے اس مسئلے کو ایک اہم دینی فریضہ سمجھ کر انجام دیا جائے اور کتب تفسیر کا تحقیقانہ جائزہ لیتے ہوئے ہر سورت اور آیت کے ضمن میں مفسرین کے اقوال کے ضمن میں صحیح و سقیم کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں الگ الگ مرتب کیا جائے تاکہ دشمنان اسلام کا راستہ روکنے کے ساتھ اہل اسلام کو بھی اطمینان بخش مواد فراہم کیا جاسکے۔ اس کام میں یقیناً سالہاسال کی محنت درکار ہے جو کسی فرد واحد کے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کام کے لئے ایک اجتماعی کوشش درکار ہے جو ادارے مل کر سرانجام دے سکتے ہیں۔

92 الصابونی، محمد علی، التبیان فی علوم القرآن، ص 94

95 ایضاً، ص 95

93 ایضاً

96 نظام الدین، مولانا، تفسیروں میں اسرائیلی روایات،

مکتبہ عثمانیہ، راولپنڈی، 1428ھ / 2008ء

97 ثناء اللہ، ڈاکٹر، کتب تفسیر میں اسرائیلی اور

موضوعی روایات، اشاعت اکیڈمی، پشاور،

1435ھ / 2015ء

94 ایضاً

اس ضمن میں جامعات بھی اہم خدمات سرانجام دے سکتے ہیں، اگر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر اپنے طلباء کو پراجیکٹس حوالہ کئے جائے اور ان کی مؤثر نگرانی کی جائے تو بھی خاطر خواہ خدمت انجام دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ تحقیقی اداروں کو بھی اس جانب توجہ مبذول کرنی چاہئے اور اپنے افراد کار کو مسئلہ مذکورہ کی حساسیت کا احساس دلاتے ہوئے آگے لانا چاہئے، تاکہ دین اسلام کے مخالفین کا منہ بھی بند کیا جاسکے اور اہل اسلام کے سامنے بھی ایسا مواد آئے جو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہو۔

خلاصہ بحث :

درج بالا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب کے پہلے مفسر خود خالق کائنات ہے جس نے اپنے نبی کو اس کتاب کے الفاظ کے ساتھ مفہوم کا علم بھی عطا فرمایا۔ دوسرے مفسر رسول اللہ ﷺ ہیں جنہوں نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے اس کتاب کے الفاظ اور تفسیر پیش کی۔

انہی الفاظ اور تفسیر کو لے کر صحابہ کرام نے یہ علم اپنے شاگردوں کو منتقل کیا، تاہم مرور زمانہ کے ساتھ مختلف سادہ لوح مسلمانوں اور ہوشیار اور چالاک دشمنوں کی جانب سے اس میدان میں بعض ایسا کمزور اور ضعیف مواد بھی شامل ہو گیا جو دین اسلام کے روح اور مزاج کے خلاف تھا، اور جس نے مسلمانوں کے لئے مسائل پیدا کرنے کے ساتھ دشمنان اسلام کو بھی اعتراضات کے مواقع فراہم کئے۔

اس ضمن میں اگرچہ مسلمان علماء نے کمزور اور ضعیف روایات کی نشاندہی کی ہے اور ان کے نشانیاں اور علامات بھی اہل اسلام کے سامنے واضح کی ہیں، تاہم یہ تمام کام بکھرا ہوا پڑا ہے جسے یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے کتب تصنیف کرنے کی ضرورت ہے جن میں تفسیر قرآن کے حوالے صحیح و سقیم روایات کو الگ الگ کیا جائے۔ اگرچہ بعض مسلمان علماء نے ایسی تصنیفات کی بھی ہیں لیکن ان میں تمام اطراف کا احاطہ نہیں کیا گیا، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کام مزید وسعت دی جائے اور تفسیر قرآن کے ضمن میں تمام اطراف کا احاطہ کیا جائے۔

ان اطراف میں سورتوں کے فضائل کے باب میں جو روایات پائی جاتی ہیں ان کا بھی جائزہ لینا چاہئے، نیز آیات کی تفسیر و تشریح اور فضائل کے حوالے سے بھی غورو خوض کرنا چاہئے۔ یہ ایک محنت طلب کام ہے جس کے لئے ایسے افراد کار درکار ہوں گے جو اس میدان میں ید طولی رکھتے ہوں، یعنی تفسیر قرآن کا عمیق علم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مستشرقین کی چالوں سے بھی واقف ہوں، نیز ان کے طریقہ واردات سے بھی پوری طرح باخبر ہوں۔ یہ کام یقیناً کسی فرد واحد کے کرنے کا نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ایک پوری ٹیم درکار ہے جو دینی سے جذبے سے سرشار ہو۔ اس ضمن میں جامعات اور تحقیقی ادارے یقیناً بھر پور خدمات سرانجام دے سکتے ہیں۔ اس اہم دینی خدمت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دشمنان اسلام کے منہ بند ہو جائیں گے اور انہیں کم از کم مسلمانوں کے اپنے ذرائع میں سے کوئی قابل اعتراض مواد ہاتھ نہیں آئے گا، نیز اہل اسلام کے سامنے تفسیر قرآن کے ضمن میں وہ تفصیلات آئیں گی جو سراسر اطمینان بخش ہوں گی۔